

PLURALISMO E MERCADO RELIGIOSO: UMA ANÁLISE DA TEOLOGIA DA PROSPERIDADE

[Economia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12666315

Genilton José Nunes

Este projeto apresenta como temática O Pluralismo e Mercado Religioso: uma análise da Teologia da Prosperidade.

Esta temática insere-se na Linha de Pesquisa intitulada Pluralismo, Imaginário Religioso e Sociedade, preocupando-se com a investigação sobre o fenômeno religioso presente na sociedade em suas representações simbólica, imaginária e plural, estudando os mitos, ritos, narrativas, religiosidades, textos sagrados e tradições religiosas, buscando-se compreender categorias que estruturam a religião ou quem com ela se relaciona.

Nesta linha de pesquisa analisa-se o pluralismo religioso atual e as perspectivas de diálogo entre diferentes espiritualidades.

Assim sendo, este projeto de pesquisa inserido nesta linha de pesquisa investigará enfatizando-se a Teologia da Prosperidade, o pluralismo e o diálogo religioso, a religião e literatura e o imaginário religioso brasileiro.

Neste projeto pretendemos realizar um estudo científico sobre a validade da Teologia da Prosperidade preconizada na Filosofia da Seicho-no-iê e em algumas denominações religiosas.

JUSTIFICATIVA

Algumas Igrejas reúnem os seus fiéis com promessas de se alcançar sucessos, vitórias, solução de problemas, curas e obtenção de êxitos, alicerçados no aprofundamento da fé religiosa, associado a promessas de prosperidade evolutiva.

Consubstanciado nisto, através de exercícios de praticas, contribuição financeiras, participação em eventos, congressos, concentrações de fé e milagres, criam nos fiéis uma expectativa de que receberão em troca os benefícios espirituais.

Posto isto, imagina-se que a partir destas atitudes e práticas, movimentar-se um grande mercado religioso.

Assim sendo, não há uma comprovação de que estas ações realmente possam contribuir e tenham alguma real eficácia para o alcance da tão preconizada prosperidade.

Percebe-se no entanto, que os fiéis se apegam cada vez mais a este imaginário religioso com a expectativa de obterem resultados, e nem sempre conseguem obter os reais objetivos esperados, ainda que alguns, comprovem e demonstrem que foram agraciados com significativos êxitos, a partir da crença na fé religiosa exercitada.

Portanto, é de fundamental importância aprofundar os estudos Científicos e Teóricos para se comprovar a validade da Teologia da Prosperidade preconizada por algumas denominações religiosas.

PROBLEMA

Como comprovar através de Fundamentos Científicos e Teóricos a Validade da Teologia da Prosperidade preconizada por Filosofias e Denominações Religiosas?

HIPÓTESES

- A Teologia da Prosperidade preconizada pelas denominações religiosas, são verdadeiramente eficazes em promover a prosperidade dos seus seguidores;
- A Teologia da Prosperidade nas denominações religiosas movimentam o mercado religioso.

OBJETIVO GERAL

Realizar um estudo científico sobre a Teologia da Prosperidade preconizada pela Instituição Filosófica-Religiosa Seicho-No-Iê, pelas Igrejas Evangélicas e Igreja Católica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Delinear as filosofias e teorias da prosperidade preconizada pelas instituições religiosas Seicho-no-ie, Igrejas Evangélicas Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Plenitude do Trono de Deus e Igreja Católica;
- Analisar comparativamente a teologia da prosperidade preconizada em cada denominação;
- Constatar a eficácia da teologia da prosperidade das instituições religiosas pesquisadas no imaginário religioso.
- Apresentar considerações sobre a Validade Científica da Teologia da Prosperidade preconizada por estas denominações religiosas.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Associação da Prosperidade da Seicho-No-Iê apresenta como proposito formar empresários de futuro promissor, que possuem visão globalizada

aliando as atividades profissionais com a espiritualidade, fazendo-os despertar para a sua capacidade infinita latente.

E, simultaneamente, desenvolver um grandioso movimento Nacional que visa à concretização da Prosperidade, através das atividades empresariais, através de um movimento de Iluminação da humanidade e de paz fundamentado pela fé.

A Igreja Universal do Reino de Deus é uma denominação cristã, evangélica com sede no Templo de Salomão, na cidade de São Paulo, Brasil.

Fundada em 9 de julho de 1977 por Edir Macedo e seu cunhado Romildo Soares, tornou-se um dos maiores grupos neopetencostais brasileiros.

Há 4 décadas, a Igreja Universal expressa a sua fé e crença no Deus vivo, com base na Bíblia, ela revela o poder que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm em transformar e salvar vidas.

No tocante á prosperidade realiza uma reunião denominada Congresso para o Sucesso e Nação dos Vencedores.

A Igreja Mundial do Poder de Deus, foi fundada em março de 1998 pelo seu idealizador o Apóstolo Valdemiro Santiago.

A chamada ministerial da Igreja Mundial do Poder de Deus começa com a vida de seu fundador, o apóstolo Valdemiro Santiago, homem de origem simples e humilde, nascido na cidade de Cisneiros, Distrito de Palma, no Interior de Minas Gerais, em uma família pobre e com muitos irmãos.

Valdemiro Santiago perdeu a mãe cedo, aos doze anos, e recebeu o mínimo de estudos e recursos. Durante a sua adolescência conturbada, encontrou a salvação na mensagem enviada do evangelho de Jesus Cristo, aos dezesseis anos.

Um desejo de ser um grande pregador do evangelho incendiou seu coração, que o moveu para a chamada ministerial, que começou ainda antes dos dezoito anos de idade e direcionou todas as decisões de sua vida.

O Ex-Pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, o Apóstolo Agenor Duque e sua Esposa Ingrid Duque fundaram uma outra denominação, a Igreja Apostólica do Trono de Deus.

A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, é uma Igreja neopetencostal e foi fundada em São Paulo, em 2006, pregando suas crenças religiosas principalmente nos meios de comunicação e vem realizando já por uma década o Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil com a presença do Pastor Americano Benny Hinn.

METODOLOGIA

Na perspectiva de atingir os objetivos propostos, pretendemos utilizar uma metodologia que viabilize uma pesquisa significativa sobre as questões pertinentes à Teologia da Prosperidade preconizada pelas Instituições Religiosas Seicho-NoIê, Igrejas Evangélicas Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus e Apostólica Plenitude do Trono de Deus, bem como a Igreja Católica.

No entanto, para a execução da presente proposta de trabalho, para alcançar os objetivos e realização da pesquisa, teremos como meta principal, a realização de uma investigação qualitativa (RICHARDSON,1999), aplicada às referidas denominações religiosas supra citadas.

Para se alcançar os objetivos pretende-se realizar uma pesquisa descritiva, delineada pelos procedimentos técnicos de análises documental (GIL,1996), e também pesquisa bibliográfica, concernente à realidade da Teologia da Prosperidade preconizada por estas Instituições Religiosas.

Para isso será empregado técnicas qualitativas para a coleta de dados, utilizando-se a análise documental e estudos bibliográficos.

Este conjunto de procedimentos sistematizados baseados no raciocínio lógico possibilitará cientificamente verificar a validade da Teologia da Prosperidade preconizada por estas Instituições Religiosas.

REFERENCIAS

ALVARES, Carlos Mendonça. Deus inefabilis: el language sobre Dios em tempos de pluralismo cultural e religioso. In: OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro; MORI, Geraldo de (Orgs). Deus na sociedade plural: fé símbolos, narrativas. São Paulo:Paulinas/Soter,2013.

AMALADOSS, Michael. O pluralismo das religiões e o significado de Cristo, In: TEIXEIRA, Faustino(Org.). Diálogo de pássaros. São Paulo:Paulinas,1993.

ASETT (Org.).Pelos muitos caminhos de Deus: desafios do pluralismo religioso à teologia da libertação. Goiás: Rede,2003.

CONCILIUM. Petrópolis:Vozes,v.1,fasc.319-323,2007.(Teologia do pluralismo religioso: o paradigma emergente)

CORBI, Mariá. El estado y La religión em lãs sociedades industrializadas y de innovación y cambio. Horizonte, Belo horizonte, v.8,n.19,p.9-20,out.dez.,2010.Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br>

DUPUIS, Jacques. Rumo a uma teologia cristã do pluralismo religioso. São Paulo:Paulinas,1999.

GEFFRE, Claude. A fé na era do pluralismo religioso. In: TEIXEIRA,F., O diálogo de pássaros. São Paulo: Paulinas,1993.

PANASIEWICZ, Roberlei. Pluralismo religioso contemporâneo: diálogo interreligioso na teologia de Claude Geffré.2ed. São Paulo: Paulinas/Puc-Minas, 2010.

TEIXEIRA, Faustino. Teologia e pluralismo religioso. São Bernardo do Campo:Nhanduti,2012.

VIGIL, José Maria. Teologia do pluralismo religioso: para uma releitura pluralista do cristianismo. São Paulo:Paulus,2006.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Bíblia Sagrada

Convite a Prosperidade – Masaharu Taniguchi

A Prosperidade está na Mente – Katsumi Tokuhisa

Chave da Provisão Infinita – Masaharu Taniguchi

Comande a sua vida com o Poder da Mente – Masaharu Taniguchi

A Prosperidade em suas Mãos – Yoshihico Iuassaca

Aos que buscam a Prosperidade – Seicho Taniguchi

Abrindo o Canal da Provisão Infinita – Masaharu Taniguchi

Saúde e Prosperidade – Masaharu Taniguchi

Todos podem ter Sucesso – Katsumi Tokuhisa

Livros Editados por Edir Macedo

Livros Editados por Valdemiro Santiago

Livros Editados por Agenor Duque

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!